

JASLARDIŃ SIYASII BELSENDILIGI HÁM ONIŃ JÁMIYET RAWAJLANIWIŃA TÁSIRI

Baxitova Dilfuza Kamilovna

Berdaq atındađı QMU Yuridika fakulteti talabası

Email: dilfuzabaxitova35@gmail.com. Tel: +998947030535

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18375001>

Annotaciya: Jaslardıń siyasiy belsendiligi hám onıń jámiyet rawajlanıwına tásiri máselesi. Jaslardıń siyasiy belsendiligi túsiniđi, olardıń siyasiy processlerdegi qatnasıwı hám siyasiy sana hám siyasiy mádeniyatınıń jámiyettiń rawajlanıwına kórsetetuđin tásiri ilimiy jaqtan tallanđan.

Tayamsh sózler: Siyasiy belsendilik, siyasiy sana, siyasiy mádeniyat, puqaralıq jámiyet, mámleket basqarıwı, demokratiya, siyasiy qatnas.

Búgingi globallasıw hám jedel málimleme almasıw dáwirinde jaslardıń siyasiy belsendiligi jámiyettiń rawajlanıwında áhmiyetli faktorǵa aylanıp barmaqta. Jaslardıń siyasiy processlerde qatnasıwı mámleketlik siyasattıń nátiyjeliligini arttırıw, puqaralıq jámiyetti qalıplestiriwde úlken áhmiyetke iye.

Siyasiy belsendilik – bul jaslardıń siyasiy processlerge qızıǵıwshiligi, saylawlarda qatnasıwı, siyasiy pikir bildiriwi, mámleketlik basqarıw hám socialliq reformalarǵa biypárwa bolmawı hám hár qiyli baslamalarda belsene qatnasıwı bolıp tabiladi. Jaslardıń siyasatta tutqan orni siyasiy partiyalar hám parlament jumisinde qatnasıwı ,socialliq tarmaqlar arqalı siyasiy pikir almasıwı hám siyasiy sanani qalıplestiriwi.

Siyasiy belsendiliktiń jámiyet rawajlanıwına tásiri, jaslardıń siyasiy belsendiligi demokratiyalıq qádiriyatlardı bekkemleydi, puqaralıq jámiyettiń rawajlanıwına xizmet etedi, jańasha pikir hám baslamalardı alıp kiredi. Siyasiy sawatlılıqdiń jeterli emesligi, ayırım jaslardıń siyasiy processlerge biypárwalıǵı; Jalǵan informaciylar hám manipulyaciylar tásiri. Nátiyjede jámiyet mápine sáykes kelmeytuđin kúshler hákimiyatqa keliwi múmkin. Siyasiy bilim hám siyasiy belsendilik tomen bolǵan insanlar jalǵan xabar, populistlik wádeler hám propagandaǵa tez isenedi. Bul bolsa siyasiy kúshler tárepinen jámiyetti basqarıw hám aldawdı ańsatlastıradi, Siyasiy bilim jetispese adamlar saylawlarda ,jámiyetlik dodalaw,puqaralıq institutlarda qatnaspaydı Nátiyjede demokratiya hálsireydi. Bul bolsa huqıq hám erkinliklerdiń shekleniwine alıp keledi, adamlar o'z huqıqların bilmese,oni qorǵay almaydı nátiyjede korrupciya, ádalatsızlıq hám siyasiy turaqsızlıqdi kúsheytedi.

Siyasiy belsendiligdi rawajlandırıw jollari; siyasiy mádeniyatti kúsheytiw jaslar sho'lkemleriniń jumisin qollap-quwatlaw, mámleket hám jaslar arasında ashıq pikirlesiwdi jolǵa qoyıw. Siyasiy bilim hám sawatlılıqti arttırıwda siyasiy pánlerdi oqitiw ,huqıqiy bilimlerdi keńeytiw ĞXQ hám sanli platformalarda siyasiy túsindirıw jumislari alıp bariw. Misal etip aytsaq, Evropanıń ko'plegen mamleketlerinde jaslardin siyasiy belsendiligi júda joqari bul mámleketlerge Germaniya, Shvetsiya, Estoniya, Qubla Koreya mámleketleri kiredi. Siyasiy processlerde saylawlarda xalıqdin, qatnasıwı júda joqari bolıp,ko'plegen Yevropa mámleketlerinde jaslardıńaktiv qatnasıwı bayqaladi. Bul ko'rsetkishke erisiwde jaslar arasında siyasiy tálim erte baslanadi mektepden baslap puqaralıq tálim oqıtıladı. Jaslar ushin real múmkinshilikler jaratılǵan, jaslar tek tamashago'y emes, balki qarar qabil etiw processindedede qatnasadi.

Jaslardir siyasiy belsendiligi jamiyet rawajlaniwiniir eirizarurli faktorlarinan biri esaplanadi .Jaslar jamiyettiir eir aktiv, ham jaialiqqa umtiliwshi qatlam bolip, olardir siyasiy processlerdegi qatnasiwi mamleket ham jamiyet turmisinda zarurli o'zgerislerge alip keledi.Siyasiy tarepten aktiv jaslar mamlekette demokratiyalig qadiriyatlardir bekkemleniwine, puqaraliq jamiyettiir rawajlaniwina ham social adalat principleriniir qaliplesiwine tikkeley tasir korsetedi. Jaslardir siyasiy aktivligi, eir daslep, saylawlarda qatnasiw, siyasiy partiyalar ham jamiyetlik sho'lkemlerge agza boliw, mamleket basqariwinda o'z pikir ham usinilarin bildiriw, sonir menen birge, socialliq-siyasiy mashqalalarga biyparq bolmaw arqali korinetugin boladi. Bunday aktivlik jamiyette ashiqliq, juwapkershilik ham nizam ustinligi principleriniir kusheyiwine xizmet etedi. O'zbekstan misalinda qaraganda, so'ngi jillarda jaslardir siyasiy aktivligin asiriwga qaratilgan ken ko'lemli reformalar amelge asirilip atir. Jaslar parlamentleri, jaslar awqam, volontyorliq hareketleri, ashiq eki tarep baylanislari ham siyasiy talim programmaları jaslardir jamiyettegi ornin bekkemlewge xizmet etip atir. Jaslardir siyasiy bilim ham madeniyatin ko'teriw, olardir baslamaların qollap-quwatlaw ham siyasiy processlerde aktiv qatnasin tamiyinlew har bir mamlekettiir ustin turatugin waziypalarinan biri boliw kerek. Bul tezisde jaslarin'siyasiy belsendiligi ham onin' jamiyettin' o'siwine ta'sir ma'selesi qaraladi.Izertlewler barisinda jaslarin' siyasiy processlerde qatnasiwinin' teoriyalig tiykarlari,a'meliy korinisleri ham ha'zirgi jag'dayi talqilandi. Aling'an mag'liwmatlar jaslarin' siyasiy belsendiligi jamiyette demokratiyalig processlardin'o'siwine ulken a'hmiyetke iye ekenligin korsetti.Analiz na'tiyjelerine ko're, jaslarin' siyasiy belsendiliginin' artiwi jamiyette puqaraliq sanani kusheytedi, jaslarin'qarar qabil etiwde qatnasiwin ken'eytedi ham mamleketlik basqariwda ashiqliqdi tamiyinleydi. Sonin' menen birge, jaslar arasinda siyasiy bilim da'rejesin joqarilatiw ham onin' belsendiligine ta'sir etiwshi tiykarg'i faktorlar sipatinda. Juwmaqlap aytqanda, jaslarin' siyasiy belsendiligin qollap-quwatlaw,onin' institucionallig formaların o'siwge bag'darlaw ham jaslar ushin siyasiy bilim beriwdi kusheytiw jamiyettin'o'siwinin' a'hmiyetli faktori bolip tabiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirhamidov M. O'zbekiston demokratik huquqiy davlat asoslari. -T.: "O'zbekiston" 2007.
2. Oripov Sh. Yoshlar siyosati. Toshkent. 2012
3. <https://lex.uz/docs/3026246>
4. <https://insonhuquqlari.uz>